

Manevi İyi Oluş Durumunun İnsanlar Üzerindeki Etkisi

The Impact of Spiritual Well-Being on People

Yeliz Solak¹ Mehmet Yücel Ersoy² Cihangül Öztürk³ Uğur Öztürk⁴ Veysel Şahin⁵

¹ Uzman Okulöncesi Öğretmen, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Ankara, Türkiye Orcid No: 0009-0008-5748-2772

² Okul Müdürü, Salihli Poyrazdamları ilkokulu, Manisa, Türkiye Orcid No: 0009-0000-1283-5943

³ Sınıf Öğretmeni, Ahmet Hızal İlkokulu, Ankara, Türkiye Orcid No: 0009-0000-3701-4033

⁴ Müdür yardımcısı, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Ankara, Türkiye Orcid No: 0009-0004-5874-3728

⁵ Öğretmen, Kızıllören Osman Kulaç İlkokulu, Kayseri, Türkiye Orcid No: 0009-0000-2933-7350

ÖZET

Bu araştırmanın amacı manevi iyi oluş durumunun insanlar üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma da öncelikle iyi oluş kavramı incelenmiştir. Daha sonra iyi oluş kavramının manevi iyi oluş kısmı ile ilişkisi incelenmiştir. Sonrasında manevi iyi oluş kavramı incelenmiş, boyutları ele alınmıştır. En son kısımda ise manevi iyi oluşun insanların üzerinde nasıl etkilediği araştırmalar ile ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Manevi iyi oluş, iyi oluş, insan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the impact of spiritual well-being on people. The research was carried out by literature review, one of the qualitative research methods. In the research, first of all, the concept of well-being was examined. Then, the relationship between the concept of well-being and spiritual well-being was examined. Afterwards, the concept of spiritual well-being was examined and its dimensions were discussed. In the last part, research has revealed how spiritual well-being affects people.

Keywords: Spiritual well-being, well-being, human.

GİRİŞ

İyi oluş, bir bireyin veya grubun durumunu tartışmak için sıklıkla kullanılan geniş kapsamlı, çağdaş bir terimdir. Oxford sözlüğü iyi oluşu; rahat, sağlıklı veya mutlu olma durumu, ancak daha geniş anlamda hem bir süreç hem de bir durum olarak tanımlamaktadır. İyi oluş kavramı, hükümetler tarafından hem bireysel hem de toplumsal düzeyde giderek daha önemli kabul edilmektedir (DH, 2014).

Ancak iyi oluş üzerindeki bu odaklanma her zaman merkezi bir ilgi konusu olmamıştır; Daha önce ülkelerin ilerlemesi öncelikle bir ülkenin ekonomik başarısına odaklanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) kullanılarak ölçülüyordu. GSYİH ve bireysel iyi oluş giderek farklı kavramlar olarak kabul edilmektedir (Pacione, 2003). İyi oluşla ilgili bu ilgi öncelikle Batılı hükümetler tarafından önceliklendirilebilirken, kavramın kendisi, ortak küresel sorunları ele alan ve mutluluk ve yaşam kalitesi gibi boyutlarla birlikte tartışılan evrensel bir konudur. Bu küresel durum, 151 farklı ülkede iyi oluşu belgelemeyi amaçlayan Mutlu Gezegen Endeksi gibi ölçümlerin yükselişinde kendini gösterirken, Birleşik Krallık'ta kişisel iyi oluş artık Yıllık Nüfus Araştırması'nın (ONS) bir parçası olarak yerel olarak ölçülmektedir (Costanza ve diğerleri, 2007).

Sonuç olarak, iyi oluş sorunları küresel siyasi ve politik arenaya taşınmış, yüksek düzeydeki iyi oluş artık sağlıklı bir nüfusun göstergesi ve ona katkıda bulunan bir unsur olarak görülmektedir. İyi oluş, doğası gereği sağlık algılarıyla bağlantılıdır ve olumlu sağlık davranışlarıyla ilişkilendirilerek hastalıktan iyileşmeyi iyileştirmek gibi faydalar sağladığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, iyi oluşu geliştirmek ve sürdürmek, gelişen bir toplumun temel odağı ve ilerlemenin çağdaş bir göstergesidir (Huppert ve So, 2013).

Citation: Solak, Y., Ersoy, M.Y., Öztürk, C., Öztürk, U. & Şahin, V. (2024), "Manevi İyi Oluş Durumunun İnsanlar Üzerindeki Etkisi", International QMX Journal, 3(1), 108-121. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

İyi oluş, hem tüm nüfusun ihtiyaçları ve hakları yoluyla nesnel olarak, hem de kişisel deneyimlerin iyi oluş etkileri yoluyla öznel olarak anlaşılabilir. Bu ayrıma rağmen bireyler arasında yüksek düzeyde öznel iyi oluşun herkes için avantajlı olduğu düşünülmektedir; çünkü bunun mutlu, sağlıklı ve katılımcı vatandaşlardan oluşan gelişen toplumlar yaratmada merkezi bir rol oynadığı düşünülmektedir (NEF, 2014). Bireysel deneyime odaklanan öznel iyi oluş, insanların duygusal tepkilerini ve yaşam memnuniyetine ilişkin küresel yargıları içeren bir dizi unsurdan oluşmaktadır.

Manevi iyi oluş kavramı son yetmiş yılda giderek artan bir önem ve tanınma kazanmıştır. Sağlık kavramına ilk kez 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dahil edilmiş ve “Sağlık sadece hastalığın olmayışı değil, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ruhsal iyilik halidir” ifadesi yer almıştır. Bu daha sonra 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün şu açıklamayı yapmasıyla daha da geliştirilmiştir. “Sağlık ve yaşam kalitesinde bu tür manevi unsurların değeri, daha bütünsel bir sağlık görüşüne doğru ilerlemek amacıyla bu alanda araştırmalar yapılmasına yol açmıştır (WHO, 1998 s.7)

DSÖ'nün sağlık ve iyi oluşun manevi boyutunun önemini kabul etmesi ve bu alandaki araştırmaların artması, bu kabulün giderek artmasına yol açmıştır. “Manevi” boyut, bazıları tarafından genel sağlık ve iyi oluşun “çevresel değil, esas ve merkezi” olarak kabul edilmiştir. Manevi (Ruhsal) iyi oluşun hem fiziksel hem de zihinsel sağlık yararları sağladığı görülmüştür; bununla ilişkili bazı özellikler, örneğin yaşamdaki anlam duygusunun, azalan kardiyovasküler hastalık riski ve azalan ölüm oranıyla ilişkili olması gibi örnek verilebilir (Holt-Lunstad ve diğerleri, 2011). Bazı durumlarda yüksek seviyedeki manevi iyi oluşun, iyi oluşun diğer boyutları üzerinde bütünleştirici ve güçlendirici bir etkiye sahip olduğu görülebilir.

Hayatta zorluklarla karşılaşan bireyler genellikle ortalamanın üzerinde manevi iyi oluş düzeyleri bildirmektedir. Bu nedenle, genel ve manevi iyi oluş arasındaki ilişki, oynayabileceği bütünsel rolün daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Bu tanınmaya rağmen, bu alan hâlâ iyi oluşun diğer boyutlarına göre daha az araştırma ilgisi çekmektedir (Wright, 2005 s.15).

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İyi Oluşun Tanımları ve Kavramsallaştırmaları

İyi oluşun mevcut odağı, tanımı, kavramsallaştırılması ve ölçümüyle ilgili konuları ele almaya çalışan çalışmalarda bir artış gördü. Terimin geniş kapsamlı ve örtüşen kavramları yansıtması gerektiğinden "iyi oluş" kelimesini tek başına tanımlamak zordur.

İyi oluş kavramı genel anlamda veya daha spesifik olarak, genellikle belirli bir amaca veya amaca uygun bir anlatımla tanımlanabilir. Örneğin, Birleşik Krallık'taki Whitehall Çalışma Grubu ve diğer hükümet organları gibi daha resmi grupların çoğu için bu kavram oldukça spesifik. Sözlük tanımına çok benzer şekilde, bu açıklamalar iyi oluşu bir durum olarak, dolayısıyla ulaşılabilir ve dolayısıyla ölçülebilir bir şey olarak ifade eder; Bu nedenle kısa ve basit tanımlar, büyük ölçekli ölçümlerin geliştirilmesi için yararlı bir başlangıç noktası sağlar (NEF, 2012).

İyi oluşu ulaşılabilir bir durum olarak tanımlamak, belirli tanımlanabilir bir sonuç sağlayan iyi oluş ölçümlerinin seçilmesini içerir. Bir bireyin iyi oluş durumuna ulaşip ulaşmadığını tespit edebilmek, sonuçlara dayalı politika uygularken özellikle yararlıdır. Her ne kadar son hükümet tedbirleri anlam ve amaç duygusu gibi hususları kabul etmeye başlasa da (Beaumont, 2011), bu tür özellikler politika açısından sonuçların hem ölçülmesi hem de daha sonra uygulanması açısından zorluklar yaratmaktadır.

Akademik literatürde iyi oluşun sıklıkla hem bir durumu hem de çok boyutlu bir süreci yansıttığı ifade edilmektedir. Bu daha kapsamlı anlayış, iyi oluşu yalnızca ulaşılacak bir hedef olarak değil aynı zamanda devam eden bir çaba olarak kavramsallaştırıyor. Çok boyutlu doğası nedeniyle iyi oluşun potansiyel olarak herkes için erişilebilir olduğu da tanımlanmaktadır. Örneğin, kötü fiziksel sağlık gibi belirli boyutlarla mücadele edenler bile, iyi oluşlarının ruhsal iyi oluş gibi diğer boyutlarda geliştiğini görebilirler. Bu daha geniş tanımlar, gelişmek ve gelişmek gibi gelişimsel terimleri içerir ve iyi oluşun gelişimsel bir unsuru olduğu sonucunu çıkarır (Ereaut ve Whiting, 2008).

Ek olarak, bu daha geniş tanımlar daha karmaşık ve daha az belirleyici olup, iyi oluşa katkıda bulunabilecek çok çeşitli yaşam tarzı faktörlerini tanımlamaktadır. İyi oluşun çok boyutlu doğası, iyi

oluş araştırmalarının çok çeşitli alanları kapsadığı ve hem niceliksel hem de niteliksel ölçümlerin kullanıldığı akademik literatüre yansımaktadır.

Pek çok düşünce kuruluşu, sosyal adalet ve hayırsever grup için iyi oluş tanımları daha geniş ve dolayısıyla daha kapsayıcıdır, ancak aynı zamanda belirli özellikler etrafında da detaylandırılmıştır. Bu gruplar, akademik literatürde sunulanlardan daha erişilebilir ve pratik tanımlar sunar ve genellikle kavramsal olarak geniş bir nüfus yelpazesi için erişilebilirdir. Bu daha geniş tanımlar ve kavramsallaştırmalar, yaşamın iyileştirilmesi ve sürdürülebilirlik gibi yönleri içerir ve iyi oluş konusunda daha bütünsel bir yaklaşım önerir (The Wildlife Trust, 2014).

Genel olarak, sivil toplum kuruluşlarının sunduğu tanımlar, iyi oluşu kolaylıkla ölçülebilen bir kavramın ötesine geçerek hem gelişimsel hem de doğası gereği kişisel bir kavram haline getiriyor. Sonuç olarak, iyi oluşun genel tanımları nispeten geneldir ve hem sağlık hem de yaşam tarzı özelliklerini geniş bir yelpazede içerir. Bu kavramsallaştırma yelpazesi, iyi oluşun çeşitli şekillerde ölçülen, artan sayıda unsurdan oluşmasını sağlar. Bu çalışma için iyi oluşun hem bir durum hem de bir süreç olarak ele alınması gerekmektedir.

İyi Oluşun Unsurları ve Bunların Entegrasyonu

Tanımındaki zorluklara rağmen, iyi oluşun temel ihtiyaçların ötesine geçtiği ve bireyin yaşamının iyileştirilmesini içerdiği konusunda geniş bir fikir birliği var gibi görünmektedir. Pratik düzeyde iyi sağlık ve iyi oluş genellikle bireyin yaşamının üç geniş boyutunu içerir (WHO, 1946):

- ✓ Fiziksel,
- ✓ Zihinsel ve
- ✓ Sosyal.

Fiziksel iyi oluş öncelikle, bir bireyin yaşamının çeşitli yönlerinin, yiyecek ve güvenlik gibi temel ihtiyaçların yanı sıra aktif kalma ve vücutlarına bakma gibi ilgili kaygıları karşılayarak fiziksel sağlıklarına nasıl katkıda bulunduğunu ve fiziksel sağlıklarını nasıl iyileştirdiğini araştırır. İyi oluşun bu boyutu genellikle gelişmekte olan ülkelerde birincil öneme sahiptir (Gasper, 2007), ancak aynı zamanda obezite ve artan yoksulluk düzeyleriyle ilişkili olumsuz sonuçlar gibi sorunlar nedeniyle batı toplumlarında da büyük önem taşımaktadır.

Zihinsel iyi oluş, mutluluk ve yaşam doyumunun yanı sıra, kendini kabul etme ve kişisel gelişime odaklanan psikolojik ve duygusal iyi oluşu içerir. Sosyal iyi oluş, başkalarıyla olan ilişkiye odaklanır ve bireyin katkı, bütünleşme ve kabullenme duygusu gibi yaşamın çeşitli yönlerini içerir. Fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluşun boyutları tek başına mevcut değildir; karşılıklı ilişki ve kümülatif etki yoluyla özünde bağlantılıdır (Dodge ve diğerleri, 2012).

Manevi iyi oluş, bu modeli takip eden ve yaşamın çoğunlukla yukarıdaki boyutların dışında kalan bütünlük, anlam ve amaç gibi yönlerini yansıtan ek bir iyi oluş boyutudur. Bu çalışma, iyi oluşun bu yönünü, iyi oluşun birçok boyutuna dayanan ve bunları birbirine bağlayan, iyi oluşun bütünlüğü ve temel bir yönü olarak görüyor.

İyi oluşun boyutları aşağıda belirtilmektedir (Fisher, 2011);

Fiziksel: Fiziksel Olarak Belirlenen Özellikler, yani yiyecek, barınma, güvenlik ve hastalık ve yaralanmadan korunma.

Zihinsel: Fiziksel temellerin ötesine geçer ve bilişsel kaygılara ve gelişime odaklanır. Alt bölümleri içerir: Bunlar

- ✓ Duygusal iyi oluş – olumlu ve olumsuz etkilere odaklanmak
- ✓ Psikolojik iyi oluş – kişisel gelişime ve olumlu işlevselliğe odaklanmak

Sosyal: Sosyal ilişkilere, sosyal yanlısı davranışa, sosyal katkıya ve sosyal bütünleşmeye odaklanır (Ryan ve Deci, 2001).

- ✓ Maneviyat: Benlikten veya diğer insanlardan daha geniş bir şekilde aşağıdakileri içerir:

- ✓ Bütünlük, yaşamda doyum duygusu
- ✓ Aşknlık, insan-ruhsal etkileşim
- ✓ Kendinden daha büyük bir şeye olan bağlantı
- ✓ Yaşamda anlam ve amaç duygusu

Yukarıda gösterilen iyi oluş boyutları, diğer iyi oluş kategorilerini yansıtmaktadır. Örneğin, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, insan motivasyonu teorisini, temel ihtiyaçlardan kendini gerçekleştirmeye sonuçlanan psikolojik ihtiyaçlara kadar gelişen beş motivasyonel ihtiyaç kategorisine dayandırır. Kategoriler birbirini dışlamasa ve birbirine bağımlı olsa da, hiyerarşi kavramı, temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra manevi konuların ele alındığını ima ediyor olarak görülebilir. Bunun aksine, manevi iyi oluş kavramı, sadece üzerinde çalışılması gereken bir şey olmaması ve aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluş gibi gelişim aşamalarını da desteklemesi açısından kendini gerçekleştirmeden farklıdır. Bu durum, sağlık durumu kötü olan veya yaşam sonu bakım hizmeti alan bireylerin bazı durumlarda hâlâ manevi iyi oluşlarını bildirdiklerini ortaya koyan araştırmalarla kanıtlanmıştır (McClain ve diğerleri, 2003). Bu noktalar, bunun hem bağımsız bir kategori olarak tanımlanabileceğini hem de genel iyi oluşun tamamlayıcı bir destekleyici faktörü olabileceğini göstermektedir.

İyi oluşa yönelik bütünlük bir yaklaşım, yalnızca biyolojik olmayan belirleyicilerin sağlık ve iyi oluştaki rolünü değil aynı zamanda bireyin yaşamının her yönünün örtüşen ve kümülatif etkisini de kabul eden biyopsikososyal model tarafından desteklenmektedir. Bu model son yıllarda biyopsikososyal-spiritüel modelle daha da geliştirilmiştir. Bu çalışma, bir kişinin iyi oluş anlayışına odaklanmaktadır ve iyi oluşun manevi yönünün oynayabileceği rolü incelemektedir. Böyle bir yaklaşım, iyi oluş boyutlarının birbirine bağımlılığını ve manevi iyi oluşun ayrılmaz bir parça olarak kabul edilmesi ihtiyacını kabul eder (Ryan ve Deci, 2001). Yukarıdaki modellerin dikkate alınması, iyi oluş spektrumunun temel bir eleştirisini sunar; iyi oluşun ayrı kollarını kabul ederken, bunların bütünlük doğasını da kabul eder, böylece iyi oluş kavramının daha da açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olur.

Hedonik, Eudaimonik ve Chaironic İyi Oluş

Bu alandaki araştırmalar genellikle öznel, nesnel iyi oluşun yanı sıra hedonik, eudaimonik ve chaironic iyi oluşun yanı sıra bu kavramların fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal iyi oluş biçiminde pratik uygulamasını da içermektedir (Fisher, 2011). Her ne kadar sıklıkla birlikte tartışılrsa da bu boyutlar her zaman birbiriyle uyumlu değildir; örneğin, nesnel ve öznel iyi oluşun farklı kavramları yansıttığı ve birinin diğerini yansıtmamasının zorunlu olmadığı öne sürülmüştür (Gasper, 2005).

Öznel iyi oluşun temel özellikleri genellikle iki türe ayrılır:

- ✓ Hedonik ve
- ✓ Eudaimonik (ryan ve deci, 2001).

Hedonik iyi oluş, mutluluğun ve olumlu duygulanımın artmasına, acı ve ıstırapın azalmasına, yani hazzın en üst düzeye çıkarılmasına odaklanır. Eudaimonik iyi oluş, zevkle dolu bir yaşamın aksine anlamlı bir hayata, yani anlamlı hedeflerin belirlenmesi ve karşılanmasına odaklanır (Boniwell, 2015). Bu nedenle öznel iyi oluşun, bireyin yaşamının çeşitli yönlerinden etkilenebilecek çok boyutlu bir yapı olduğu açıktır. Öznel iyi oluş, bireylerin yaşamları hakkında nasıl hissettiğine ve deneyimlediğine odaklandığı için önemlidir. Doğa ile uğraşmak genellikle hem zevkli hem de anlamlı bir uğraş olarak görüldüğünden, hem hedonik hem de eudaimonik iyi oluşun kabulü bu çalışma için de geçerlidir; ürünlerin yetiştirilmesi yoluyla. Ancak bu çalışma, manevi iyi oluşu geliştirebilecek ve destekleyebilecek deneyimleri araştırmak için bahçecilikle ilgili kavramsallaştırmaların ötesine geçmektedir (Diener, 2009).

Eudaimonik ve hedonik iyi oluş kavramlarına ek olarak, chaironic iyi oluş, araştırmalarda daha az ilgi gören üçüncü bir iyi oluş türüdür. Chaironic iyi oluş, iyi oluşun manevi yönünü ele alır ve kişinin kendisinden daha büyük bir şey olarak doğayla olan bağlarını vurgular. Chaironic iyi oluşun, anlam gibi bazı benzer özellikleri yansıtan, hem hedonik hem de eudaimonik ile bağlantıları vardır, ancak daha sonra bu özellikleri kişinin ötesindeki daha geniş perspektifi kapsayacak şekilde genişletir (Passmore ve Howell, 2014).

Tablo 1, üç iyi oluş yapısının, bunların özelliklerinin ve bunları temsil eden iyi oluş türlerinin temel bir görsel temsilini sunmaktadır. Modelin özünde hedonik iyi oluş vardır, benliğe ve bir dış halka olarak chaironic iyi oluşa odaklanılmıştır ve bu da onun birbirine bağlı perspektifini ortaya koymaktadır.

Tablo 1: İyi oluş yapılarının modeli, özellikleri ve iyi oluş türü

İyi oluş Yapıları	Özellikler	İyi oluş Boyutu
Chaironic	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Birbirine Bağlılığa Odaklanma ✓ Amaçlı yaşam ✓ Manevi doğamıza bağlı, aşkınlık arayışı, anlam ve amaç arayışı 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manevi İyi Oluş
Eudaimonik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kendinden daha geniş bir alana odaklan, başkalarını bütünlüştür. ✓ Anlamli yaşam ✓ Kişinin güçlü yönlerini ve becerilerini daha büyük bir iyilik için kullanması 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fiziksel ✓ Zihinsel ✓ Sosyal iyi oluş
Hedonik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Odaklanma benliğin merkezindedir ✓ Keyifli yaşam ✓ Olumlu duyguların peşinde koşma 	

Chaironic iyi oluş, kişinin hissettiği huşu, şükran ve doğa veya tanrı ile birlik duygusu nedeniyle kutsanmış ve şanslı hissetme duygusunu içerir (Wong, 2011 s.73). Wong (2011), Chaironic iyi oluşun sıklıkla olumlu duygular, aşkın karşılaşmalar ve yürüyüş, tırmanma veya bahçe işleri gibi doğa temelli aktivitelerde karşılaşılabilecek zirve deneyimleriyle ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Chaironic iyi oluşun geliştirilmesinin, kişinin hayata karşı tutumundan ve özellikle bireyin bu tür deneyimlerle karşılaşmaya karşı duyarlılık duygusundan yakından etkilendiği düşünülmektedir (Wong, 2011).

Chaironic iyi oluş, manevi yönün önemini ve mutluluk ve iyi oluş konularındaki çağdaş rolünü vurguladığı için manevi iyi oluşun özelliklerini yansıtır. Chaironic iyi oluşun ölçümü tipik olarak, ilişki duygusu ve aşkın deneyimler gibi benzer kavramları ölçtüğünden ve bu iki kavram arasındaki bağlantıları vurguladığından, manevi iyi oluşun doğrulanmış ölçümleriyle gerçekleştirilir.. Manevi iyi oluşun aynı zamanda olumlu duyguların deneyimi ve anlamlı bir yaşam arayışı gibi hedonik ve eudaimonik bileşenleri de içerdiği görülmektedir. Manevi iyi oluş çeşitli düzeylerde de mevcut olabilir ve kendine odaklanmayı ve daha geniş bir bakış açısını içerebilir. Bu haliyle, Chaironic iyi oluştan daha geniş bir yelpazedeki özellikleri yansıtır gibi görünmektedir ve aşkınlık veya yaşam amacı duygusundan çok daha fazlasını gösterebilir (Delaney, 2005).

İyi oluşun Gelişimi

İyi oluşun her boyutunu tam olarak anlamak için, geliştirildiği süreçleri keşfetmek önemlidir. Son dönemdeki kavramsallaştırmalar, iyi oluşu çıktılar ve bireysel boyutlar açısından tanımlamaktan genel iyi oluşun arkasındaki bileşenleri incelemeye geçerek bu konuyu ele almaya başlamıştır.

İyi oluşa daha bütünsel, bileşenlere dayalı bir yaklaşım getiren bir alan pozitif psikolojidir. Bireylerin ve toplumların gelişmesini desteklemeye yardımcı olan olumlu duyguların gelişimi gibi iyi oluşu destekleyen daha geniş bileşenlere odaklanarak öznel iyi oluşu kavrar. PERMA modeli insan iyi oluşu için gerekli görülen beş unsuru sunmaktadır (Huppert & So 2013):

- ✓ Olumlu duygular,
- ✓ Katılım,
- ✓ Olumlu İlişkiler,
- ✓ Anlam ve
- ✓ Başarı.

Tüm bu bileşenlerin yönleri, iyi oluşun tüm boyutlarının parçalarını besler. Dolayısıyla bu bileşenlerin hiçbiri tek tek ele alındığında iyi oluşu temsil edemez, ancak gelişen bir süreci ve kümülatif etkiyi yansıtacak şekilde özünde iç içe geçmiştir.

Birleşik Krallık'taki bir düşünce kuruluşu olan Yeni Ekonomi Vakfı (NEF), bu bütünsel yaklaşım temasını sürdüren ancak iyi oluşun geliştirilebileceği ve desteklenebileceği pratik süreçlere odaklanan kendi iyi oluş çerçevesini sunmaktadır. Bu çerçeve, iyi oluşu artırmak için tasarlanmış birbiriyle

bağlantılı kanıta dayalı eylemler örnekleri vermek üzere tanımların ve bileşenlerin ötesine geçer. NEF'in sağlığa giden beş yol, aşağıdaki eylemleri iyi oluşa faydalı olarak tanımlamaktadır:

- ✓ Bağlan,
- ✓ Ver,
- ✓ Aktif Ol,
- ✓ Farkında Ol ve
- ✓ Öğrenmeye Devam Et' (NEF, 2008 s.3).

NEF'in iyi oluş yaklaşımı, hem tanımlanabilir unsurları hem de bu unsurların günlük hayata entegre edilebileceği pratik süreçleri içermektedir. İyi oluşun boyutlarını anlamamanın anahtarı olan tanımların aksine, bu çalışma, pozitif psikolojiye benzer bileşen temelli bir yaklaşımı benimser ancak aynı zamanda iyi oluşu anlamak ve desteklemek için NEF'i yansıtan pratik bir süreç odağını da benimsemektedir.

Bu daha bütünsel bileşen ve süreç temelli yaklaşımlar, iyi oluş anlayışımızı genişletmede yararlı olsa da, her bir boyutun rolünü ve yerleşimini belirlemek zor olabilir. Örneğin, olumlu ilişki kategorisinin sosyal veya manevi iyi oluş boyutuna girip girmediğidir. Bu çalışmayla ilgili olarak manevi iyi oluş boyutu herhangi bir bileşen veya süreçte açıkça tanımlanmamıştır. Buna ek olarak, her bir bileşenin arkasında yatan iyi oluş boyutlarının birlikte nasıl çalışabileceği de açık değildir. Örneğin, Tablo.1'de gösterildiği gibi, iyi oluş boyutlarının etkileşime girme, gelişme ve birbirlerinin üzerine inşa edilme yolları, her şeyi kapsayan bir yaklaşıma açıkça yansıtılmamaktadır(Ogihara ve Uchida, 2014). Tablo.1'de önerildiği gibi, Chaironic iyi oluşun geliştirilmesinin hedonik ve eudaimonik iyi oluşu anlama sürecinde olması söz konusu olabilir. İyi oluş boyutlarının birbiriyle bağlantılı doğası, bileşen ve süreç odaklı modellerde açıkça belirtilmemiştir. Manevi iyi oluş söz konusu olduğunda bu çalışma, manevi iyi oluşun bileşen rolünü ele almakta ancak aynı zamanda diğer iyi oluş boyutlarıyla ilişkisini de anlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, manevi iyi oluşun hem bileşen hem de süreç yönlerini bir araya getirerek onun daha geniş iyi oluş yelpazesindeki bütünlüştürücü ve temel rolünü araştırmaktadır.

İyi oluşun desteklenmesi açısından, iyi oluşa yönelik bütünsel bileşen ve süreç temelli yaklaşımların kanıta dayalı eylemlerin geliştirilmesinde kullanılması zor olabilir. NEF'in iyi oluşun beş yolu gibi çerçeveler, bireylerin iyi oluşlarını geliştirmek için üstlenebilecekleri tek seferlik pratik faaliyetler sunar. Sonuç olarak, iyi oluşun bireysel unsurlarının kaybolmamasını sağlamak için iyi oluşu tanımlama, destekleme ve ölçme yollarının daha fazla dikkate alınması gerekebilir.

Bu çalışmayla ilişkili olarak manevi iyi oluşun, Chaironic iyi oluşun çeşitli yönlerini içeren ama aynı zamanda daha geniş bir kavramı yansıtan bir kavram olduğu ve bireyin bakış açısının genişletildiği kapsamlı bir sürecin parçası olarak geliştirildiği düşünülmektedir. Sonuç olarak, NEF tarafından teşvik edilenler gibi tek seferlik faaliyetlerin üstlenilmesi, manevi iyi oluşun geliştirilmesinde diğer iyi oluş biçimlerine göre daha az başarılı olabilir (Ogihara ve Uchida, 2014). İyi oluşun manevi yönünü anlamak, tek seferlik faaliyetlere katılmanın gelişimsel ve ilerleyici etkilerini araştırmak için daha fazla sayıda boylamsal araştırmadan elde edilen kanıtlara ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, tutarlılık ve en az bir büyüme mevsimi boyunca zaman ayırmayı gerektiren günlük bir aktivite olarak bahçivanlık, ruhsal iyi oluşun süreç yönünü tanımlamaya yardımcı olabilir.

İyi Oluşta İlişkilerin Rolü

Çeşitli iyi oluş modelleri, iyi oluşun bir özelliği olarak ilişkilerin rolünü içerir. Örneğin Ryff'ın Psikolojik iyi oluş kavramı başkalarıyla olumlu ilişkileri içermektedir. Henriques ve diğerleri, (2014) iç içe geçmiş iyi oluş modeli, çevresel alanın sosyal kısmında diğer bireylerle bağlantıları içerir. Seligman'ın PERMA modeli (2012) olumlu ilişkileri içerir ve Ryan ve Deci'nin Kendi Kaderini Belirleme teorisi (2000) ilişkililiğin insani bir ihtiyaç olduğunu savunur. Bu nedenle başkalarıyla ilişkilerin rolü, iyi oluşun temel bir özelliği olarak yorumlanabilir.

Bu ilişkiler öncelikle aile üyeleri, arkadaşlar veya komşular gibi diğer insanlarla olan ilişkiler olarak tanımlanır, ancak giderek bireyselleşen kültürlerde, kendine odaklanmanın yoğunlaşması nedeniyle insan ilişkilerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi zor olabilir. Bu belki de sağlık ve iyi oluşu etkilediği

düşünülen yalnızlık ve izolasyon duygusunu bildiren insan sayısının artmasıyla yansıtılmıştır. Başkalarıyla çeşitli olumlu ilişkiler kurmak hayatımızda faydalı bir rol oynar, ancak bu tür ilişkiler her zaman kontrolümüz altında değildir. Bu nedenle, diğer insan dışı varlıklarla olan ilişkilerin hayatımızda oynayabileceği rolün, eşit derecede yararlı olup olamayacaklarını incelemek için daha fazla araştırılması gerekebilir (Courtin ve Knapp, 2015).

Birçok genel iyi oluş modeli ilişkilerin önemini vurgularken, manevi iyi oluş tartışması bunu insan dışı ilişkilerin değerini de kapsayacak şekilde genişletir. Manevi iyi oluşla ilgili birçok geleneksel tartışmada odak noktası din ve kişinin Tanrı gibi daha yüksek bir güçle olan ilişkisidir. Ancak giderek sekülerleşen çağdaş toplumlarda, iyi oluş faydaları sağlayan, insan dışı bir bağlantı kavramı, dini alanın ötesinde dikkate alınmasını gerektirir. Aslında son araştırmalar, dinden bağımsız olarak bireylerin doğayla etkileşim gibi inanç dışı deneyimler yoluyla manevi veya aşkın karşılaşmalar yaşadığını göstermiştir (Meezenbroek ve diğerleri, 2012).

Manevi iyi oluşun incelenmesi, insan dışı anlamlı ilişkilerin değerini zaten kabul ettiği için bu araştırmaya başlamak için iyi bir başlangıç noktası sağlar. Ancak bu anlamlı ilişki, kişisel ve önemli sayılan her şeyden oluşabilir ve bahçıvanlar için bu, doğayla olan bir ilişki olabilir. Sonuç olarak, çağdaş anlayış ve kavramsallaştırmaların incelenmesi, insan dışı anlamlı ilişkilerin nelerden oluşabileceğine dair algının genişletilmesine yardımcı olabilir.

Manevi İyi Oluş

Manevi İyi Oluşun Tanımı ve Kavramı

Manevi iyi oluşun öneminin kabul edilmesi, insan işleyişinin fiziksel, entelektüel, duygusal, manevi ve sosyal boyutlarının bütünleşmesini yansıtan, genel sağlık içinde manevi boyutu içeren birçok tanımın yapılmasına yol açmıştır. “Maneviyat” kavramı iyi oluşun temel bir özelliği olarak kabul edilmeye başlanmış olsa da, araştırmacılar hâlâ bu “manevi iyi oluş” kavramını tanımlamak ve ölçmek için araştırma yapmaktadırlar (Fisher, 2011).

Manevi iyi oluşun tanımları, batı toplumlarının giderek artan sekülerleşmesi nedeniyle sekteye uğrayabilmektedir. Batılı toplumlar sıklıkla dini devletten ayırmaya çalıştıklarından, din ve maneviyat terimleri arasındaki bağlantılar belki de bunun iyi oluş politikası açısından sıklıkla gözden kaçırıldığı ve dolayısıyla bir tanım ihtiyacını ortadan kaldırdığı anlamına gelebilir. Uzun yıllar boyunca “spiritüel” ve “din” kelimeleri iç içe geçmiştir ve manevi terimi sıklıkla hem dini hem de dini olmayan uygulamaları yansıttığı için bugün de bazı açılardan durum böyledir. Bu nedenle “spiritüel” teriminin dahil edilmesi, işe yarar bir tanımın oluşturulmasını engelleyen temel sorunlardan biri olabilir. Manevi iyi oluşu çevreleyen araştırmaların eksikliği, din bağlamında sıklıkla tartışılan “manevi” kelimesinin kendisinden de kaynaklanıyor olabilir; bunun algı üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Ancak “manevi” ve “dini” de ayrı kavramlar olarak algılanıyor; artık pek çok insan kendilerini dindar değil de manevi olarak görmektedir (Casey, 2013). Bu daha geniş anlayışı yansıtmaya çabasıyla bu çalışma, manevi iyi oluşun mutlaka din veya dindarlıkla ilişkili olmadığını tanımlamaktadır.

“Manevi” ve “maneviyat” terimleri, hem resmileştirilmiş din hem de yeni çağ/alternatif yaşam tarzlarını tartışırken sıklıkla birbirinin yerine kullanılır. Akademik literatürde benzer terminoloji maneviyatın oldukça farklı boyutları için kullanılmaktadır; yani “eko-maneviyat”, “vahşi doğa maneviyatı” ve “feminist maneviyat” şeklinde kullanımları vardır. Birbirinden farklı gruplar tarafından bu kadar çok kullanım, “spiritüel” terimi etrafında bir netlik eksikliğine ve bazı kişilerin kişisel deneyimlerini ifade ederken bu terimin kullanımında rahatsızlık yaratmasına neden olur (Ashley, 2007).

Manevi iyi oluşun tanımı, manevi sağlık ve manevi esenlik gibi çok sayıda benzer ifade ve kavramın varlığı nedeniyle daha da karmaşık hale gelmektedir. Bu terimlerin tümü tanımla mücadele etmiştir. Bu araştırma, ruhsal sağlıktan farklı bir kavram olabilecek ruhsal sağlığa odaklanmaktadır. Bazı durumlarda ruhsal iyi oluş ile ruhsal sağlığın özelliklerinin benzer olduğu görülmekte ve ruhsal iyi oluşun faktörlerinin ruhsal sağlığı tanımlamaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Ingersoll (1998) birinin diğerine bağımlı mı yoksa nedensel mi olduğunu sorgulayarak manevi sağlığın yapısının manevi sağlığın bir yansıması ve dolayısıyla ona bağlı olduğunu tespit eder.

Benzer şekilde, eğer bu terimlerin birbiriyle bağlantılı veya nedensel olduğu görülüyorsa, o zaman farklı kavramlara gönderme yapmaları gerektiği sonucunu çıkarmaktadır. Örneğin, eğer manevi sağlık,

manevi iyi oluşun dayandığı temel bir durumsa veya manevi iyi oluş, manevi sağlığın bir ifadesi ise, o zaman bu terimler mutlaka aynı şeyi yansıtmayabilir. Bu tür terimler etrafındaki eşitsizlik, onu çevreleyen tartışmaların, doğa maneviyatından teolojiye (Wong-McDonald ve diğerleri, 2004) kadar birçok araştırma alanında yürütülüyor olması ve bunların hepsinin anlaşılıp kullanılması gerçeğinden kaynaklanıyor olabilir.

Farklılıklar olmasına rağmen, bu üç ifadenin kavramsallaştırılmasında bazı benzerliklerin de olduğu ve birçok çalışmanın bunları birbirinin yerine kullandığı kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu literatür taramasında, ruhsal iyi oluşun araştırma alanları genelinde nasıl kavramsallaştırılabileceği ve tanımlanabileceği konusunda kolektif olarak fikir sunabileceği için bu üç terimin tümü dikkate alınacaktır (Heintzman, 2002).

Bu çalışmada güvenilir bir şekilde kullanılacak tek bir manevi iyi oluş tanımı eksik olduğundan, alternatif bir yaklaşım aranmıştır. Literatür incelendiğinde, tanımın zorluğundan dolayı “Doğa temelli rekreasyon ve maneviyat araştırmacıları genellikle katılımcıların kavramı kendilerinin tanımlamasına izin verdiklerini” göstermiştir (Heintzman, 2009 s.74).

Terminolojinin birleşmesi ve manevi iyi oluşun açık bir tanımının olmayışı, farklı bir literatür bütünü ortaya çıkarmaktadır. Yapılan araştırmalardan bazıları dinin bazı yönlerine ve onun iyi oluş üzerindeki etkilerine odaklanmıştır; örneğin, kullanılan bazı manevi iyi oluş ölçümleri, cemaat sağlığı gibi belirli dini yönleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Manevi iyi oluşun inanç veya dini temelli tanımları, manevi iyi oluşu deneyimleyebilen ancak kendilerini dindar olarak düşünmeyen katılımcılar için dışlayıcı olabilir ve ölçümler genellikle inanca odaklanacak şekilde algılanır (Moreira-Almeida & Koenig, 2006).

Bu nedenle, bireysel anlayışların yalnızca dine odaklanan anlayışlardan çok daha geniş bir kavramı yansıtabileceğini dikkate almak önemlidir. Sekülerleşme, bireycilikte bir artışa ve insanların hayatlarında artık kişinin inancı tarafından yönlendirilmeyecek amaç, anlam ve değer oluşturma biçiminde bir değişime tanık olmuştur. Bu nedenle, bireylerin hayatta anlam ve amaç gibi manevi iyi oluş unsurlarını geliştirme yolları, gönüllülük, ilişkiler kurma ve güzelliğin farkına varma gibi inanç temelli veya inanç temelli olmayan faaliyetlerle bağlantılı olabilir (Pilkington ve ark. 2012).

Buna bağlı olarak manevi iyi oluşu değerlendirmek için geliştirilen bazı çağdaş ölçümler oldukça geniş bir alana odaklanıyor ve başkalarıyla bağlantı, umut, yaşamın anlamı ve amacı veya özgecil değerleri içeriyor. Manevi iyi oluşu tanımlamak için kullanılan terminoloji ile bunu ölçmek için geliştirilen ölçeklerin örtüşmesi, araştırma katılımcılarında bazı kafa karışıklıklarına neden olabilir. Bu daha geniş perspektifleri dikkate alarak bu çalışma, manevi iyi oluşun, bir dizi deneyimi birbirine bağlayan bir iyi oluş boyutunu yansıtabileceğini düşünmektedir. Bu çalışmada, “maneviyat” ve “din” gibi terimlerin mutlaka “manevi iyi oluş” ile aynı anlama gelmediğini ve bazı insanlar için bu terimin kendisinin deneyimlediklerini tam olarak yansıtmayabileceğini belirtmek önemlidir (Moreira-Almeida ve Koenig, 2006). Araştırma, terimin inançlı ve inançsız kökenli insanlar tarafından nasıl tanımlandığı ve anlaşıldığı yollarını araştırarak ve günlük bahçecilik faaliyetlerinde bilinçli ve bilinçsiz olarak deneyimlenebileceği yolları tanımlayarak bu konuları ele almaya çalışmıştır.

Özetle, manevi iyi oluşun ve bunun ölçümlerinin tanımlarını ve kavramsallaştırmalarını çevreleyen literatürün çoğu, yaşamın “manevi” tarafı üzerine inşa edilmiş ve ona odaklanmıştır. Sonuç olarak, bu ister dine ister başka bir şeye atıfta bulunsun, bu alandaki literatür bunun şu anda nasıl kavramsallaştırıldığına dair bazı bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmanın bulgularının aynı zamanda bu yapıları çevreleyen tartışmalara bir miktar ışık tutacağı ve “manevi iyi oluş” teriminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı umulmaktadır.

Manevi İyi Oluşun Özellikleri ve Önlemleri

Resmi bir tanımın olmamasına rağmen, iyi oluş ve sağlığın manevi yönüne ilişkin kavramsallaştırmaların bir takım tutarlı özellikleri paylaştığı görülmektedir.

Manevi iyi oluşun, geleneksel iyi oluş tartışmalarını genişleten veya bunlara eklenen özelliklerini vurgulamaktadır. Genişletme açısından ilişkilerin önemi hem zihinsel hem de sosyal iyi oluşta yansıtılmaktadır (Henriques ve diğerleri, 2014), ancak faydaları insan ilişkileri açısından vurgulanmaktadır. Buna karşılık, manevi iyi oluş/sağlıklı yaşam, ilişkileri daha geniş bir anlamda kavramsallaştırır, bir ilişkiyi “benlik, diğerleri ve sonsuzluk” da dahil olmak üzere bir Öteki ile temas

halinde olmak olarak tanımlanmaktadır. Benzer bir örnek, çevrenin, egzersiz yoluyla fiziksel iyi oluşu ve zihinsel iyi oluşu sağlayacak bir yer, soluklanma sağlayacak bir yer olarak tanımlanmasındaki rolünde de açıkça görülmektedir. Ancak manevi iyi oluş, çevreyi bir ortamdan daha fazlası olarak tanımlayarak bu kavramsallaştırmaların ötesine geçerek, kişinin kendisinden başka bir şeye özen gösterdiği, beslediği ve bağlılık duygusu geliştirdiği bir yer olarak tanımlar (Fisher, 2011).

Manevi iyi oluşun anlam, aşkınlık ve bütünlük gibi bütünsel unsurlarla karakterize edildiği görülmektedir. Bu nedenle, yalnızca iyi oluş spektrumuna başka bir kategori eklemekle kalmaz, aynı zamanda diğer iyi oluş boyutlarında halihazırda mevcut olan unsurların çoğunu yansıtır ve birleştirir. Örneğin; fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluş olmasaydı bütünlük kavramı mümkün olmamaktadır (Ryan ve Deci, 2001).

Özetle, manevi iyi oluşun, bireyin hayatındaki anlam ve amaç duygusu gibi özellikleri, ölçülmesi ve tanımlanmasında önemlidir. Bu tür özelliklerin ortaya çıkması, açıkça mevcut olduğu kabul edilmese bile manevi iyi oluşun örneklerini vurgulamaya yardımcı olabilir. Örneğin, hayattaki anlam ve amaç duygusu, katılımcılar tarafından manevi iyi oluşun bir yönü olarak açıkça tanımlanmayabilir, ancak literatürde bu şekilde tanımlanmaktadır (Myers, 2000). Manevi iyi oluş ile diğer iyi oluş boyutları arasındaki yukarıdaki benzerlikler ve farklılıklar, kavram etrafında daha ileri tartışmalar için yararlı bir başlangıç noktası sağlar.

Manevi İyi Oluşun Ortaya Çıkışı ve Ölçümü

Manevi iyi oluşun şu anda temel özelliklerinin geliştirilmesini kolaylaştıran faaliyetlerle desteklendiği görülmektedir. Bağlantı duygusu sağlayan, kişinin kendisinden başka bir şeyle ilgilenmesine olanak tanıyan, bütünlük duygusu yaratan, anlam ve amaç sağlayan etkinliklerin hepsinin ruhsal iyi oluşu geliştirdiği görülebilir. Gönüllülük gibi faaliyetlerin genellikle genel iyi oluş ve sağlığa faydalı olduğu belirtilmektedir ve aynı zamanda anlam, amaç ve topluluk ilişkisi duygusu gibi birçok manevi iyi oluş unsurunu da içermektedir. Boş zaman etkinlikleri aynı zamanda günlük görevlerin dışına odaklanmak ve kişinin kendisi dışındaki şeyleri de kapsayacak şekilde odaklanmayı genişletmek için zaman sağladığından desteklenebilecek önemli bir yol olarak tanımlanmaktadır (Heintzman, 2002).

Manevi İyi Oluşun Ölçütleri

Maneviyat, evrensel olarak kabul edilmiş ölçüleri olmayan çok karmaşık ve çok boyutlu bir yapı olarak algılanmaktadır. Manevi iyi oluş, sağlıklı yaşam ve sağlık bu modeli takip eder ve açık bir yapı veya ölçülebilir alt bileşen göstermez. Bununla birlikte araştırmacıların ana hatlarıyla ortaya koyduğu benzerlikler ve ortak özellikler bazı önlemlerin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bunların çoğunluğu Likert ölçeği ölçümlerini ve kişisel raporlama anket tasarımlarını kullanır ve aşkınlık gibi manevi iyi oluşun belirli yönlerine odaklanır (Delaney, 2005).

Bu ölçümlerin çoğu yüksek düzeyde güvenilirlik ve geçerlilik sunar. Bununla birlikte, manevi iyi oluş ölçümlerinin sıklıkla ölçülemez olanı ölçmeye çalıştığı görüldüğünden, kavramı araştıran çalışmalar, niceliksel ölçümlerin tek başına daha az yararlı olduğunu bulabilir. Manevi iyi oluşla ilgili nitel araştırmalar, daha ayrıntılı bir genel bakış sunarak daha iyi bir anlayış sunarak niceliksel verileri destekleyebilir. Boş zaman alanındaki çalışmalar öncelikle niteliksel yöntemleri kullanma eğilimindedir ve bu nedenle manevi iyi oluş kavramının ardındaki anlamları ve yaşanan deneyimleri keşfedebilmektedir. Hem niteliksel hem de niceliksel yaklaşımlar daha kapsamlı bir anlayış geliştirmeye yönelik değerli veriler sunar (Moberg, 2010 s.99).

Manevi iyi oluş araştırması öncelikle sağlık sorunları yaşayan katılımcı gruplarla yürütülmüştür. Katılımcı örnekleri tipik olarak hastalıktan iyileşen, palyatif bakımda olan veya diğer fiziksel sağlık sorunlarıyla karşılaşan kişilerden oluşur (McClain, ve diğerleri, 2003;). Stres ve depresyon gibi genel zihinsel sağlık sorunları veya travma sonrası stres gibi daha spesifik zorluklar yaşayan bireyler de bu alanda yaygın olan katılımcı gruplarıdır. Sağlıklı popülasyonlarla yapılan araştırmaların sınırlı olması nedeniyle, bu sağlık krizi durumlarının dışında manevi iyi oluşun tartışılması zor olabilir. Değerli olmasına rağmen, bu tür araştırmalar bunun yalnızca insanlar acı çekerken, hastalanırken veya başa çıkmakta zorlanırken ilgilenilen bir şey olduğu fikrini desteklemektedir (Lee, 2014). Bu, bu çalışmaya bilgi veren pozitif psikoloji bakış açısının da yansıttığı gibi, sağlıklı popülasyonların yaşamının

iyileştirilmesi açısından ruhsal iyi oluşun oynayabileceği rolü ele almamaktadır (Bormann ve diğerleri, 2012).

Çalışma Tanımları

Literatürde manevi iyi oluş teriminin çok çeşitli anlamlara sahip olduğu açıkça görülmektedir. Araştırma katılımcılarına manevi iyi oluşun bir tanımı verilmemiş olsa da, çalışmanın dayandırılacağı terime ilişkin işe yarar bir anlayış kullanıldı. Bu anlayışı geliştirmek amacıyla ifade kendisini oluşturan parçalara bölünmüştür. Literatürün gözden geçirilmesi, veri toplamadan önce, bu çalışmanın ilk aşamalarında anlaşıldığı üzere bireysel “sağlık” ve “spiritüel” terimlerinin belirlenmesine ve tanımlanmasına yardımcı olmuştur.

Esenlik, mutluluktan daha fazlasıdır. Mutluluk ve tatmin olmanın yanı sıra, kişi olarak gelişmek, doyuma ulaşmak ve topluma katkıda bulunmak anlamına da gelir. Spiritüel, toplumla ilişkili veya toplum içinde olma deneyimi. kişinin bireysel benlik duygusunu aşan ve kişinin hayatına entelektüel düzeyden daha derin bir anlam veren bir “öteki” ile temasa geçmesidir (Shah ve Marks, 2004, s. 2).

İyi oluş tanımı şu anda NEF (2008) tarafından kullanılmaktadır. Gelişen bir topluma katkıda bulunan gelişen bireyleri geliştirmeye dayanmaktadır. Bu tanım, geniş kapsamlı olduğu ve iyi oluşu bir yaşam iyileştirme biçimi olarak tanımladığı, pozitif psikolojideki temaları hedonik mutluluğun ötesine geçerek daha eudaimonik bir yaklaşıma doğru bir hareketle yansıttığı için seçilmiştir.

“Manevi” tanımı da göreceli olarak yoruma açıktır ve mutlaka dini bir bileşeni ima etmez, dolayısıyla literatürde ana hatlarıyla belirtilenlerin çoğunu yansıtır. Tanım, bunun yerine, bireyin kendisinden daha büyük bir şeyle, ayrıntılı olarak tanımlayabileceği, kişiselleştirilmiş bir ilişkiyi tanımlar. Katılımcının kişisel bakış açısı bu 'öteki'yi yaratılışın rolü, daha yüksek bir varlığın duygusu veya doğanın kendisi olarak tanımlayabilir (Dodge ve diğerleri, 2012).

Bununla birlikte, bireysel “iyi oluş” ve “maneviyat” terimlerinin tanımlarının, genel “manevi iyi oluş” kavramının bazı bileşenlerini yansıtabilmesine rağmen, bunların tam bir resim sunmadığını belirtmek önemlidir.

Manevi İyi Oluş durumunun İnsanlar Üzerindeki Etkisi

Son yıllarda, hastalık veya travmaya yanıt olarak acı çekmenin önemli bir bileşeni olarak varoluşsal veya ruhsal sıkıntıya artan bir ilgi olmuştur. Bu konular, yaşam sonu bakımına dahil olanlar tarafından iyi araştırılmış olsa da, (Edwards vd. 2010) ağrı ve rehabilitasyon ortamlarındaki önemleri için ortaya çıkan kanıtlar ve destekler vardır (Siddall, 2015).

Maneviyatın tanımı bazen kafa karışıklığına neden olur ve genellikle dini bir deneyime atıfta bulunduğu varsayılır (Koenig, 2003). Bununla birlikte, ortaya çıkan fikir birliği, maneviyatın bazı insanlar için dinle hiçbir bağlantısı olmayan ve daha genel anlam, amaç ve kimlik konularını içeren daha geniş bir kavram olduğudur (Selman vd. 2011).

Genellikle maneviyatın yaşam sonu bakımıyla daha alakalı olduğu ve bu nedenle ölüm ve ölümlle ilgili belirli konular nedeniyle daha fazla ilgi gördüğü varsayılır. Bununla birlikte, sağlığı iyi olmayan kişilerde ruhsal iyi oluşu inceleyen bir çalışma, kanserli insan gruplarını önemli ölçüde aşan yüksek düzeyde ruhsal sıkıntı göstermiştir. Ayrıca, kanserli kişilerin aksine, ruhsal sıkıntı da rehabilitasyon grubundaki yaşam memnuniyetine önemli bir katkıda bulunmuş ve yaralanmalarıyla ilişkili fiziksel sakatlıktan daha önemli bulunmuştur (Tate vd. 2002).

Kronik ağrısı olan kişilerde yapılan önceki araştırmalar, daha yüksek manevi iyi oluş düzeylerinin, ağrı ile başa çıkma yeteneğinin artmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir (Dezutter vd., 2010) ve yaşamdan daha fazla memnuniyet duyduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, ağrının manevi iyi oluş ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması, uzun vadeli bir rehabilitasyon yaklaşımının bir parçası olarak manevi iyi oluş halini ele almanın önemini belirlemeye yardımcı olacaktır (Cotton vd. 2006).

Manevi iyi oluş araştırması öncelikle sağlık sorunları yaşayan katılımcı gruplarla yürütülmüştür. Katılımcı örnekleri tipik olarak hastalıktan iyileşen, palyatif bakımda olan veya diğer fiziksel sağlık sorunlarıyla karşılaşan kişilerden oluşur (McClain, ve diğerleri, 2003;). Stres ve depresyon gibi genel zihinsel sağlık sorunları veya travma sonrası stres gibi daha spesifik zorluklar yaşayan bireyler de bu

alanday yaygın olan katılımcı gruplarıdır. Sağlıklı popülasyonlarla yapılan araştırmaların sınırlı olması nedeniyle, bu sağlık krizi durumlarının dışında manevi iyi oluşun tartışılması zor olabilir. Değerli olmasına rağmen, bu tür araştırmalar bunun yalnızca insanlar acı çekerken, hastalanırken veya başa çıkmakta zorlanırken ilgilenilen bir şey olduğu fikrini desteklemektedir (Lee, 2014). Bu, bu çalışmaya bilgi veren pozitif psikoloji bakış açısının da yansıttığı gibi, sağlıklı popülasyonların yaşamının iyileştirilmesi açısından ruhsal iyi oluşun oynayabileceği rolü ele almamaktadır (Bormann ve diğerleri, 2012).

Araştırmalar sonucunda dini inanca sahip bireyler ve dini ritüellere dikkat eden insanlar ruhsal olarak kendilerini güçlü hissetmektedirler. Yani psikolojik iyi oluş açısından manevi pratiklerden faydalandıkları ortaya çıkarılmıştır (Gürsu & Ay, 2018). Psikoloji çalışmaları psikolojik manevi iyi oluşu: İnsanların iyi hissetmeleri, mutlu olmaları ve yaşamdan memnun olmaları olarak tanımlamışlardır. Bununla birlikte teolojide dinin amaçları arasında; dinin insanların yaşamdan keyif almaları ve mutlu olmalarını vurguladığı görülmektedir. Dolayısıyla ile manevi iyi oluş ve din aslında ne kadar birbirine yakın amaçlara sahip olduğunu göstermektedir (Balcı, 2017).

19. yüzyılın ilk çeyreğinde sonra artık iyice din ve psikolojinin aynı kaynak olarak ruhtan beslendiği anlaşılmıştır. Fakat pozitivistlerin bu anlayışı o zamanlar psikolojide baskın olan davranış bilminde kendisine yer bulamamış veya da davranışçılar bunu göz ardı etmişlerdir. Çünkü o zamanlar psikoloji biliminin manevi ruhsal şeylerden ziyade normal fen bilimleri gibi somut elle tutulur somut şeylerden oluşması gerektiği düşünülmekteydi (Helminiak 2008). Bu durumdan dolayı 19. Yüzyılın ortasına kadar psikologlar din ve maneviyatın insan psikolojisini inkâr etmeseler de bilim olarak da görmemişlerdir. Bu konuda en çok açık beyanda bulunan Jung, insanoğlu psiko sosyal ve psiko-seksüel olmaktan ziyade psiko-ruhsal olduğu fikrini savunmuştur. Jung'a göre insanların problemleri dışsal faktörlerden kaynaklanmış olabilir fakat yine tedavileri ruhsal ve manevi alanlarda aranmalıdır. Ancak insanlar gerçek bir tedaviyi manevi bir uyanışla bulabilir demiştir (Şirin, 2019).

Aynı zamanda psikoloji ve psikoterapi üzerinde önemli etkisi olan hümanistik yaklaşımın öncülerinden Abraham Maslow, maneviyat ihtiyaçlar hiyerarşisi içerisinde önemli bir aşamadır ki böylece insan kendini gerçekleştirmiş olur demektedir. Maslow'dan önce aslında bu fikir William James ve Alfred Adler tarafından da dillendirilmiştir. William James maneviyat deneyimlerine sahip olan bireyler hayatta daha dirençli ve kendini gerçekleştiren kişiler olduğunu belirtmiştir. Böylece psikolojinin öncülerinin maneviyatın önemini özellikle vurgulamasıyla, ruh sağlığı çalışanlarının maneviyatın insan psikolojisine etkisi hakkında araştırmaları yoğunluk kazanmıştır (Gürsu & Ay, 2018). Bu çalışmalarla birlikte din psikolojisi ve ruhiyat arasında çalışmalar yoğunlukla dünya genelinde bulunmaktadır. Din psikolojisi, insanları varoluşla dine bağlamaya yönelik disiplinlerarası bir girişimdir. Din psikolojisi, bireyin kutsal olarak gördükleri varlık veya varlıklarla ilgili kelimelerini, düşüncelerini, davranışlarını ve deneyimlerini inceleyen bir bilim dalıdır (Hökeleki, 2010). Bu bağlamda, literatürde psikolojik iyi oluş ve maneviyat çok yakından ilişkili bütünsel bakış açısıyla olarak değerlendirilmektedir. Psikolojik iyi oluş ve maneviyat arasındaki bu yakın ilişkinin bilimsel araştırmalarda daha fazla düşünülmesi ve üzerinde çalışılması gerekmektedir.

SONUÇ

Sonuç olarak, iyi oluşun bireysel unsurlarının kaybolmamasını sağlamak için iyi oluşu tanımlama, destekleme ve ölçme yollarının daha fazla dikkate alınması gerekebilir.

Manevi iyi oluşun ve bunun tanımlarını ve kavramsallaştırmalarını çevreleyen literatürün çoğu, yaşamın "manevi" tarafı üzerine inşa edilmiş ve ona odaklanmıştır. Sonuç olarak, bu ister dine ister başka bir şeye atıfta bulunsun, bu alandaki literatür bunun şu anda nasıl kavramsallaştırıldığına dair bazı bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmanın bulgularının aynı zamanda bu yapıları çevreleyen tartışmalara bir miktar ışık tutacağı ve "manevi iyi oluş" teriminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı umulmaktadır. Aynı zamanda özellikle son yıllarda, hastalık veya travmalarda acı çekmenin önemli bir bileşeni olarak varoluşsal veya ruhsal sıkıntıya artan bir ilgi olmuştur. Bu konular, yaşam sonu bakımına dahil olanlar tarafından iyi araştırılmış olsa da, ağrı ve rehabilitasyon ortamlarındaki önemleri için ortaya çıkan araştırmalar bulunmaktadır. Manevi iyi oluşun genellikle dini bir deneyime atıfta bulunduğu varsayılar. Bununla birlikte, ortaya çıkan fikir birliği, maneviyatın bazı insanlar için dinle hiçbir bağlantısı olmayan ve daha genel anlam, amaç ve kimlik konularını içeren daha geniş bir kavram olduğudur. Genellikle

maneviyatın yaşam sonu bakımıyla daha alakalı olduğu ve bu nedenle ölüm ve ölümlle ilgili belirli konular nedeniyle daha fazla ilgi gördüğü varsayılır. Bununla birlikte, sağlığı iyi olmayan kişilerde ruhsal iyi oluşu inceleyen çalışmalarda, kanserli insan gruplarını önemli ölçüde aşan yüksek düzeyde ruhsal sıkıntı göstermiştir. Ayrıca, kanserli kişilerin aksine, ruhsal sıkıntı da rehabilitasyon grubundaki yaşam memnuniyetine önemli bir katkıda bulunmuş ve yaralanmalarıyla ilişkili fiziksel sakatlıktan daha önemli bulunmuştur.

KAYNAK

Ashley, P. (2007) Toward an understanding and definition of wilderness spirituality. *Australian Geographer*, 38 (1), 53-69.

Balcı, A.F . (2017). Öznel iyi-olma hali ile dini inançlar arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 26 (2) , 165- 201.

Beaumont, J. (2011) Measuring national well-being: a discussion paper on domains and measures [Online] ONS. Erişim: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_240726.pdf. Erişim: 2023

Boniwell, I. (2015) ‘The concept of Eudaimonic Wellbeing’. [Online] *Positive Psychology*. Erişim: <http://www.positivepsychology.org.uk/pp-theory/eudaimonia/34-theconcept-of-eudaimonic-well-being.html> Erişim: 2023

Bormann, J.E., Liu, L., Thorp, S.R. and Lang, A.J. (2012) Spiritual wellbeing mediates PTSD change in veterans with military-related PTSD. *International Journal of Behavioural Medicine*, 19 (4), 496-502.

Casey, P. (2013) ‘I'm spiritual but not religious’: Implications for research and practice. In: COOK, C. (ed.) *Spirituality, Theology and Mental Health: Interdisciplinary Perspectives*. Norfolk, UK: SCM Pre 20-40

Costanza, R., Kubiszewski, I., Giovannini, E., Lovins, H., McGlade, J., Pickett, K.E., Ragnarsdóttir, K.V., Roberts, D., De Vogli, R. and Wilkinson, R. (2014) Time to leave GDP behind. *Nature*. 505 (7483) 261-448.

Cotton S, Puchalski C, Sherman S, Mrus J, Peterman A, Feinberg J et al. Spirituality and religion in patients with HIV/AIDS. *J Gen Intern Med* 2006; 21: S5–S13.

Courtin, E. and Knapp, M. (2015) Social isolation, loneliness and health in old age: a scoping review. *Health and Social Care in the Community*. 1365-2524

Delaney, C. (2005) The Spirituality Scale Development and Psychometric Testing of a Holistic Instrument to Assess the Human Spiritual Dimension. *Journal of Holistic Nursing*, 23 (2), p.145-167.

Dezutter J, Robertson LA, Luyckx K, Hutsebaut D. Life satisfaction in chronic pain patients: the stress-buffering role of the centrality of religion. *J Sci Study Relig* 2010; 49: 507–516

DH (2014) Wellbeing: Why it matters to Health policy. [Online] Department of Health. Erişim: http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277566/Narrative__January_2014_.pdf [

Diener, E. and Ryan, K. (2009) Subjective well-being: A general overview. *South African Journal of Psychology*, 39 (4), 391-406

Dodge, R., Daly, A. P., Huyton, J., and Sanders, L. D. (2012) The challenge of defining wellbeing. *International Journal of Wellbeing* 2 (3) 222-235

Edwards A, Pang N, Shiu V, Chan C. The understanding of spirituality and the potential role of spiritual care in end-of-life and palliative care: a meta-study of qualitative research. *Palliat Med* 2010; 24: 753–770.

Ellison, L. L. (2006). The spiritual well-being scale. [Online] Marshall University. Erişim: http://mds.marshall.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=co_faculty Erişim: 2023.

- Ereaut, G., & Whiting, R. (2008) What do we mean by 'wellbeing' and why might it matter? [Online] Department for Children, Schools and Families. Erişim: <http://dera.ioe.ac.uk/8572/1/dcsf-rw073%20v2.pdf> Erişim: 2023
- Fisher, J. (2011) The four domains model: Connecting spirituality, health and well-being. *Religions*, 2 (1), 17-28
- Gaspar, D. (2005) Subjective and objective well-being in relation to economic inputs: puzzles and responses. *Review of Social Economy*, 63 (2), p.177-206
- Gaspar, D. (2007) Conceptualising human needs and wellbeing. In: GOUGH, I. et al. (eds.) *Wellbeing in developing countries: From theory to research*. Cambridge: Cambridge University Press, 47-72
- Gürsu, O., & Ay, Y. (2018). Din, manevi iyi oluş ve yaşlılık. *Journal of International Social Research*, 11(61), 1176-1190
- Heintzman, P. (2009) Nature –Based Recreation and Spirituality: A complex relationship. *Leisure Sciences*, 32, 72-89
- Heintzman, P., (2002) A conceptual model of leisure and spiritual well-being. *Journal of Park & Recreation Administration*, 20 (4), 147-169.
- Helminiak, D.A. (2008). Confounding the divine and the spiritual: Challenges to a psychology of spirituality. *Pastoral Psychology*, 57 (3-4), 161-182.
- Henriques, G., Kleinman, K. and Asselin, C. (2014) The Nested Model of well-being: A unified approach. *Review of General Psychology*, 18 (1), 7-18.
- Hill, P. C., Pargament, K. I., Hood, R. W., McCullough Jr, M. E., Swyers, J. P., Larson, D. B., and Zinnbauer, B. J. (2000) Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 30 (1), 51-77
- Hökelekli, H. (2010). *Din psikolojisi. eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını* 5
- Holt-Lunstad, J., Steffen, P.R., Sandberg, J. and Jensen, B. (2011) Understanding the connection between spiritual well-being and physical health: an examination of ambulatory blood pressure, inflammation, blood lipids and fasting glucose. *Journal of Behavioural Medicine*, 34 (6), 477-488.
- Howell, A.J., Passmore, H.A. and Buro, K. (2013) Meaning in nature: meaning in life as a mediator of the relationship between nature connectedness and well-being. *Journal of Happiness Studies*, 14 (6), 1681-1696
- Huppert, F. A., and So, T. T. (2013) Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. *Social Indicators Research*, 110 (3), 837- 861.
- Ingersoll, R. E. (1998) Refining Dimensions of Spiritual Wellness: A Cross-Traditional Approach. *Counseling and Values*, 42 (3), 156-165.
- Koenig HG. Religion, spirituality and health: an American physician's response. *Med J Aust* 2003; 178: 51–52
- Lee, Y. (2014) The relationship of spiritual well-being and involvement with depression and perceived stress in Korean nursing students. *Global journal of health science*, 6 (4), 169.
- McClain, C. S., Rosenfeld, B., and Breitbart, W. (2003) Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally-ill cancer patients. *The Lancet*, 361 (9369), 1603-1607
- Meezenbroek, E., Garssen, B., van den Berg, M., Van Dierendonck, D., Visser, A. and Schaufeli, W.B. (2012) Measuring spirituality as a universal human experience: A review of spirituality questionnaires. *Journal of Religion and Health*, 51 (2), 336-354
- Moberg, D.O. (2010) Spirituality measuring the immeasurable. 'Perspectives on Science and Christian Faith' 62 (2), 99-114.

- Moreira-Almeida, A. and Koenig, H.G. (2006) Retaining the meaning of the words religiousness and spirituality: A commentary on the WHOQOL SRPB group's "A crosscultural study of spirituality, religion, and personal beliefs as components of quality of life" *Social Science & Medicine*, 63(4), 843-845
- Myers, D.G. (2000) The funds, friends, and faith of happy people. *American psychologist*, 55 (1), 56-67.
- NEF (2008) Five ways to wellbeing the evidence [Online] New Economics Foundation. Erişim: <http://www.neweconomics.org/publications/entry/five-ways-to-wellbeing-the-evidence>. Erişim: 2023
- NEF (2014) Wellbeing at Work [Online] New Economics Foundation. Erişim: <http://www.neweconomics.org/publications/entry/well-being-at-work> Erişim: 2023
- Ogihara, Y. and Uchida, Y. (2014) Does individualism bring happiness? Negative effects of individualism on interpersonal relationships and happiness *Frontiers in psychology*, 5, (135), 1-8.
- Pacione, M. (2003) Urban environmental quality and human wellbeing—a social geographical perspective. *Landscape and Urban Planning*, 65 (1), 19–30.
- Pilkington, P.D., Windsor, T.D. and Crisp, D.A. (2012) Volunteering and subjective wellbeing in midlife and older adults: The role of supportive social networks. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 67 (2), 249-260.
- Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2001) On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. *Annual Review of Psychology*, 52 (1), 141-166.
- Selman L, Harding R, Gysels M, Speck P, Higginson IJ. The measurement of spirituality in palliative care and the content of tools validated cross-culturally: a systematic review. *J Pain Symptom Manage* 2011; 41: 728–753.
- Shah H., and Marks, N. (2004) A wellbeing manifesto for a flourishing society. [Online] New Economics Foundation. Erişim: http://b3cdn.net/nefoundation/813660812dc0c82af5_vkm6vve98.pdf Erişim: 2023
- Siddall PJ, Lovell M, MacLeod R. Spirituality: what is its role in pain medicine? *Pain Med* 2015; 16: 51–60.
- Şirin, T. (2019). Evli çiftlerin spiritüel iyi oluşları ile evlilik doyumları arasında ki ilişki. *AKEV Akademi Dergisi* 23(77) 389
- Tate DG, Forchheimer M. Quality of life, life satisfaction, and spirituality: comparing outcomes between rehabilitation and cancer patients. *Am J Phys Med Rehabil* 2002; 81: 400–410.
- The Wildlife Trust (2014) The Nature and Wellbeing Act. [Online] The Wildlife Trust. Erişim: <http://www.wildlifetrusts.org/who-we-are/publications/nature-andwellbeing-act-introduction> Erişim: 2023
- WHO (1979) Spiritual Health is important say our readers. [Online] WHO. Erişim: <http://www.nes.scot.nhs.uk/media/3723/spiritualcaresfinal.pdf> Erişim: 2023
- Wong, P. T. P. (2011) Positive psychology 2.0: Towards a balanced interactive model of the good life. *Canadian Psychology*, 52 (2), 69-81
- Wong-McDonald, A., & Gorsuch, R. L. (2004). A multivariate theory of God concept, religious motivation, locus of control, coping, and spiritual well-being. *Journal of Psychology and Theology*, 32 (4), 318
- Wright S.G. (2005) Reflections on Spirituality and Health. [Online] NHS. Erişim: <http://www.nes.scot.nhs.uk/media/3723/spiritualcaresfinal.pdf> Erişim: 2023